

Inicio

Presenta tu demanda, solicitud o escrito inicial

Consulta tu Folio

Promociones y Recursos

Acuses

Consulta de Expediente Electrónico

Notificaciones Electrónicas

Lista de acuerdos

Consulta de datos públicos de expedientes

Regresar

Expediente

Expediente Relacionado

Expediente: 1062/2025 - Amparo Indirecto

Consulta el video de la sesión

Vista Expediente Electrónico

No tienes notificaciones electrónicas pendientes.

Mostrar 10 entradas

Filtrar búsqueda:

No.	Fecha de Presentación	Archivo Promoción	Anexo	Fecha de Acuerdo	Fecha de Publicación	Síntesis Orden	Número Orden	Cuaderno	Documento Acuerdo	Constancias Notificaciones
1	09/10/2025			10/10/2025	13/10/2025	1	1	Principal		No contiene archivos
2	09/10/2025			10/10/2025	13/10/2025	1	1	Principal		No contiene archivos
3	16/10/2025			17/10/2025	20/10/2025	3	2	Principal		No contiene archivos
4				22/10/2025	23/10/2025	2	3	Principal		
5	23/10/2025			24/10/2025	27/10/2025	4	4	Principal		No contiene archivos

Núm. de Expediente: 1062/2025

Fecha del Auto: 10/10/2025

Fecha de publicación: 13/10/2025

Síntesis:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil veinticinco. Radicación. Visto el oficio al que se anexa el juicio de amparo ***** del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, formado con motivo del escrito presentado por ***** , por propio derecho; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 1062/2025/II/A. Se acepta competencia. De las constancias que integran el juicio de amparo ***** del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se advierte que por auto de siete de octubre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional declaró carecer competencia para conocer del recurso presentado por *****; declinándola en favor de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, dado que, de los órganos que tienen su residencia en esta ciudad, fue el único que no se señaló como autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 primer párrafo, y 48 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano se avoca al conocimiento del asunto. Acúcese recibo. Acto reclamado. De un análisis realizado al

escrito presentado por ***** se advierte que reclama: "EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO, SOLICITO LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL EN CONTRA DE ACTOS QUE IMPLICAN ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES EN LOS HECHOS. ESPERO QUE HAYA QUIEN PUEDA HACER LO QUE JURARON PROTEGER PUES SI NO PUEDEN PROTEGER AL MENOS PROTEGERÁN 130 MILLONES. EN ATENCIÓN A ESO ESPERO POR FIN SE CUMPLAN CON LAS FORMALIDADES DE DICHO PROCESO Y NO SE ME MANDE A PREVENIR O ACLARAR NADA LOS HECHOS SON NOTORIOS, SI QUIEREN HACER SU TRABAJO NO NECESITAN MÁS Y YO CREO QUE MEREZCO POR FIN PAZ". Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que la misma establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Así tenemos, que en el escrito con que se integró el presente juicio el quejoso reclama el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tuvo conocimiento de su solicitud; asimismo, refiere una probable reparación del daño obligatoria por parte del Estado. Ahora bien, atendiendo a la certificación que antecede se advierte que con el número ***** del libro de registro electrónico con que cuenta este juzgado, se encuentra registrada una diversa petición presentada por *****; por propio derecho, contra el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tuvo conocimiento de su solicitud. Juicio de amparo en el que mediante proveído de ocho de octubre del presente año, se requirió al quejoso en los siguientes términos: ".se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con las copias respectivas de su ocurso aclaratorio, cumpla con lo siguiente: a) Señale con claridad su pretensión a través del escrito de cuenta o el destino que solicita se le dé al mismo; b) En su caso, especifique cuál es el acto que por esta vía reclama y, bajo protesta de decir verdad, precise de manera cronológica los hechos o antecedentes relativos al mismo, así como sus conceptos de violación; y, c) Señale la denominación de las autoridades a las que atribuye el acto reclamado." Término de cinco días que a la fecha no ha comenzado a computarse, pues dicho proveído le fue notificado el nueve de octubre último y el día de hoy se encuentra surtiendo efectos, por lo que tiene los cinco días que se le otorgaron para cumplir con lo requerido. Lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo, para proveer eficazmente este asunto. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia XXII. J/12, con el rubro y texto

siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por tal motivo, en el presente caso se actualiza la litispendencia; toda vez que a la presentación del escrito de cuenta el quejoso ya había realizado una solicitud idéntica (mismo promovente, autoridades y acto reclamado), que está siendo atendida, lo que pone de manifiesto que la demanda que nos ocupa, resulta improcedente. Máxime que la conducta procesal de la parte quejosa implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.121 K, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Además, la anterior determinación no desatiende el contenido de la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro que a la letra dice: "LITISPENDENCIA. CUANDO EN UN TRIBUNAL DE AMPARO SE RECIBE UNA DEMANDA QUE GUARDA RELACIÓN CON OTRA PREVIAMENTE ADMITIDA EN ESE ÓRGANO JUDICIAL PROMOVIDA POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES, VÁLIDAMENTE PUEDE DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA POSTERIOR, AL CONSTATARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO." Pues las directrices que ahí se contienen son atendidas de manera puntual por este órgano jurisdiccional, ya que al existir una petición previa por la misma persona respecto del mismo acto y las mismas autoridades responsables, hace ociosa la tramitación de un nuevo juicio de amparo donde se atiende la misma solicitud. Por otra parte, la jurisprudencia prevé que con la atención y tramite de la demanda primigenia se debe evitar la tramitación innecesaria de múltiples juicios de amparo, sin comprometer que el quejoso quede inaudito, pues al estar ambas demandas en conocimiento del mismo órgano jurisdiccional, la decisión sobre la litispendencia puede ser dictada en una mejor posición institucional. De ahí que se considere que el escrito primigenio presentado por ***** y radicado con el número de registro ***** , en el que requirió al quejoso para que ajuste su petición conforme a lo dispuesto por el artículo 108 de la ley de la materia, cumple con la exigencia de la jurisprudencia pues existe un juicio previo donde se está atendiendo de manera puntual su pretensión. Es decir, el promovente tiene

la oportunidad en dicho juicio de amparo de presentar en forma su solicitud y que esta sea atendida debidamente por este órgano jurisdiccional; razón por la cual, al desecharse por litispendencia esta demanda de amparo se no vulnera sus derechos humanos, sino por el contrario se le respetan para que dentro del término legal pueda subsanar dicha omisión. Asimismo, el espíritu de la citada jurisprudencia se acata al no tramitarse en diversos juicios de amparo la misma petición, lo que otorga al justiciable la certeza del juicio específico donde debe promover para enderezar su petición y así este órgano jurisdiccional pueda analizar su reclamo. Al margen de lo anterior, debe decirse que el escrito que dio origen a este juicio, se encuentra dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que respecto a ello, en diverso juicio de amparo ***** , a fin de no afectar y menoscabar los derechos fundamentales del justiciable, se remitió al Máximo Tribunal del País copia del curso para su superior conocimiento, lo anterior atendiendo al principio de brindar al quejoso la mayor amplitud en el acceso a la justicia. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. No se ratifica suspensión de plano. Dado el sentido del presente acuerdo, no se ratifica la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa por el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, ello en virtud de que este órgano consideró desechar de plano la demanda de amparo. Notificación al promovente. Con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo notifíquese el presente proveído a la parte quejosa por lista de acuerdos, toda vez que no proporcionó domicilio alguno para recibir las mismas. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye al secretario que tiene a su cargo el trámite, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración del expediente electrónico. Tribunal Colegiado informa. Por otra parte, intégrese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre la imposibilidad material que tiene para cumplir suspensión de plano, en razón de que no cuentan con algún expediente radicado en ese órgano jurisdiccional en el que se hubiera ordenado la detención de ***** , emitido cualquier acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales. Sin embargo, únicamente glócese a los autos, toda vez que como se dijo en líneas que anteceden, este órgano jurisdiccional no ratificó la suspensión de plano por los motivos antes mencionado. Notifíquese por lista al quejoso. Así lo proveyó Griselda Alejandra Vázquez García, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario Bernardo Arbea Pérez, que autoriza y da fe.

Núm. de Expediente: **1062/2025**

Fecha del Auto: **17/10/2025**

Fecha de publicación: **20/10/2025**

Síntesis:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veinticinco. Autoridad remite promoción. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual, remite el diverso de la Secretaria de Tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con el que dice rendir su informe justificado. Ahora, tomando en consideración que mediante proveído de diez de octubre de dos mil veinticinco, se desechó el escrito de demanda presentado por Marco Antonio González Arroyo, únicamente glósesse a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese.

Núm. de Expediente: **1062/2025**

Fecha del Auto: **22/10/2025**

Fecha de publicación: **23/10/2025**

Síntesis:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de octubre de dos mil veinticinco. Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto por el artículo 97 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de octubre de dos mil veinticinco, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Archivo. Por tal motivo y al haberse desechado la demanda con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Destino. Al haberse desechado la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción. Instrucciones al Secretario. Se instruye al Secretario que verifique y certifique la coincidencia del expediente electrónico. Notificación a las autoridades responsables. Ahora, tomando en consideración que por auto de diez de octubre de dos mil veinticinco, se desechó la demanda de amparo y a través del presente quedó firme, ello hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó Griselda Alejandra Vázquez García, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario Bernardo Arbea Pérez, que autoriza y da fe.

Núm. de Expediente: **1062/2025**

Fecha del Auto: **24/10/2025**

Fecha de publicación: **27/10/2025**

Síntesis:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco. Se agrega escrito. Como está ordenado en proveído de veintidós de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 474/2023, agréguese la copia del escrito del quejoso ***** y, en relación con las manifestaciones realizadas en el mismo, se deberá estar a lo acordado en el citado auto, donde se proveyó lo conducente respecto de las mismas. Usuario electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario ***** , es válido; por tanto, como lo solicita, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte promovente a través del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó Griselda Alejandra Vázquez García, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario Bernardo Arbea Pérez, que autoriza y da fe.

OCC DE JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA.

Amparo Indirecto
Urgente - Especificar motivo
Penal

No. de registro OCC:
20250852004800166
Folio electrónico: 11384570
Tipo de ingreso: Ventanilla
Usuario que Turnó: fdcruza

Fecha de presentación/Fecha de depósito: 07/10/2025

Hora de presentación/Hora de depósito: 17:07 Hrs.

Fecha de turno: 07/10/2025

Hora de turno: 17:22 Hrs.

Turnado al: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Fecha de cambio de turno: : 09/10/2025

Usuario que realizó cambio de turno: : Sheila María Rojas Pérez

Hora de cambio de turno: : 11:51

1062/2025

No. de copias: 0

No. de anexos: 2

Quejoso(a): MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

No. de oficio: 27493/2025

Representante/ Autorizado: NO SEÑALA

Carpeta de investigación/ Averiguación previa: *

Persona tercero interesada: NO SEÑALA

Acto reclamado: "SOLICITO AMPARO URGENTE CONTRA CUALQUIER DETENCION ILEGAL, AMENAZA FISICA O INSTITUCIONAL. YA FUI PRIVADO DE MI LIBERTAD DOS VECES SIN CAUSA LEGAL. EL PELIGRO ES LATENTE. SI EL ESTADO MEXICANO PERMITE UN NUEVO ATAQUE, DEBERA REPARAR EL DAÑO A MI FAMILIA. TODA DESAPARICION SERA RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL APARATO JUDICIAL".

Autoridad responsable: Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz

Delito: NO SEÑALA

Cuenta con firma: Sí

Expediente de autoridad responsable: *

Expediente de origen:

Órgano Jurisdiccional de origen:

Observaciones: ASUNTO QUE REMITE LA LIC. ANA MARIA VILLAFAN TIRADO, SECRETARIA DEL JUZGADO DECIMOSEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA REGISTRO Y TURNO MEDIANTE OFICIO 27493/2025.- EL PRESENTE ASUNTO CUENTA CON SUSPENSION DE PLANO DECRETADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 954/2025 DEL INDICE DEL JUZGADO ANTES CITADO.- ANEXO: ESCRITO DE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO Y OFICIO 31580/2025.- POR RECIBIDO EL OFICIO 33853/2025, SIGNADO POR EL LICENCIADO JORGE EDER CASTILLO GONZALEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON SEDE EN ESTA CIUDAD, HOY 09 DE OCTUBRE DE 2025 Y EN CUMPLIMIENTO A SU CONTENIDO Y DEL DIVERSO OFICIO 21520/2025 SIGNADO ELECTRONICAMENTE POR LA LICENCIADA MARIA FERNANDA PRIANTI GOMEZ, SECRETARIA DEL JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON SEDE EN ESTA CIUDAD; SE MODIFICÓ EL TURNO CORRESPONDIENTE EN VIRTUD LE RESULTA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE A TODOS LOS ORGANO JURISDICCIONALES DE ESTA SEDE CON EXCEPCION DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. CIUDAD. - SE ANEXA: JUICIO DE AMPARO 978/2025, OFICIO 21520/2025 DE 07 DE OCTUBRE DE 2025 Y AUTO DE 08 DE OCTUBRE DE 2025.

Folio de Art. 41: NO HAY
Lic. Sheila María Rojas Pérez
Jefa de Occ de Juzgados de Distrito
Xalapa, Veracruz.

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"

FORMA B

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

33653/2025 OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DEL SÉPTIMO CIRCUITO SE ANEXA JA 978/2025

Handwritten: 33653/2025

33654/2025 OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DEL SÉPTIMO CIRCUITO SE ANEXA JA 961/2025

Handwritten: 930000

SÉPTIMO CIRCUITO
XALAPA, VER.

Por vía de notificación, para su conocimiento y efectos legales del caso; con el presente remito a usted copia autorizada de la determinación pronunciada el día de hoy en los autos del cuaderno de varios número: 1/2025

Atentamente
Xalapa-Enriquez, Ver., ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Jorge Eder Castillo Gonzalez.
Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz

EN EL ESTADO
DE XALAPA DE ENRIQUEZ
VERACRUZ

2025 OCT - 9 PM 12: 03

Handwritten: VAGO
JUZGADO PRIMERO
DE DISTRITO
Claretas y
SA. 978/2025

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

4AKADRM*

Benito Aho, Mex.
Tel: 666 63065 666 63200
15 05 26 18 00 00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128370178_0203000037208213103.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

fci

FIRMANTE				
Nombre:	JORGE EDER CASTILLO GONZÁLEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.e6	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX):	08/10/25 19:23:42 - 08/10/25 13:23:42	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	06 36 64 cd e3 27 29 c2 ef e4 8b 69 8a 66 87 e1 a9 7f 88 f9 37 3e 0b 81 03 2f b1 83 0b 50 bb 74 bb c6 3c ea 1d 17 05 34 e1 2e 8f 20 bd 2f b4 29 5d 94 01 a1 14 b4 be 3e 29 41 00 27 e5 00 ba b4 cb 60 26 09 26 99 1d ca 85 12 1e 33 a7 92 f6 ad f5 68 d9 2d 5f 97 f5 41 de 42 ba bf e6 6a 11 7b 0f 3b 01 f0 58 c4 63 b1 d1 dc 3e b6 56 20 4e 97 7a e1 33 9d d8 c6 db e9 34 78 32 64 16 16 f9 01 79 01 28 06 37 66 76 a9 14 50 49 3e f9 b7 2d fe 89 dc 92 f8 d8 b1 28 c6 ab 72 c0 f8 c8 5c 6a 99 16 e2 45 2a 7a 16 64 48 06 b2 fa 18 5e 18 77 e4 44 83 a7 11 e7 d8 bf 47 01 e4 8a 70 24 40 e3 96 f5 cf 7e 41 e2 3b 6c bd 71 48 e4 97 80 c3 e3 fa de 2f a6 cb 05 b4 e1 75 2a 33 d6 d7 98 d3 da 27 68 16 01 df 7f 72 f3 5d d7 5b b4 cf f0 50 20 15 fa 63 bc 6b 3c ca 3b 56 1d 09 16 9c d8 88 29 ed			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	08/10/25 19:23:42 - 08/10/25 13:23:42			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.e6			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	08/10/25 19:23:43 - 08/10/25 13:23:43			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63424521			
Datos estampillados:	Cxowa7CnudUVjgHJC7i8b1Du2mM=			

Borrador Alpha Firm
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.e6
15.05.26.13.00.00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	GRISELDA ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	08/10/25 21:28:21 - 08/10/25 15:28:21	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	26 a7 76 3a 18 a5 22 37 24 01 74 e4 6d 37 f3 98 e7 68 50 c3 f3 69 bd 01 0a 5c 54 61 9c 2d 85 2f c4 b4 c1 bc 68 ff 61 23 33 32 5b b3 24 e6 42 b3 4a 9c 00 65 c0 1a 5c 77 2e 14 11 3f f5 46 23 8a ac 49 ff e3 1c e6 7e 69 0f 12 4a 1e 81 99 c1 28 1c e6 29 64 ad 23 37 8a 89 ce b1 8f d6 64 52 bb 3d eb e3 77 a0 6c 5c 43 1a e9 04 34 25 11 5a fb cd f9 3a ed cb 1e b9 ee 0c 3e 55 f5 96 56 06 9b ca d2 92 10 3b 94 19 35 34 b7 58 9b 9c 43 03 18 69 24 96 1c f8 6d 39 78 2b 1b 14 7b 80 f9 ca ce 1d b2 31 d5 14 97 4e 39 65 2b d2 e1 86 52 3c 18 82 b7 32 d1 8a 35 7c 27 b8 97 80 8f fe 66 52 e2 d7 9d cf b9 d5 90 ee 2b 3a b5 b3 42 cb 79 71 65 f0 23 bb 1c 83 fc f3 4b 5d 58 73 8c 30 77 be b5 65 23 49 a1 06 16 6a 13 7e 28 14 c0 bf bb 9d c1 e0 3a 70 61 fd 17 a2 44 30 1d c1 fe 46 1a bd 40 36 79 b5 fb cf 34 0a da 49 58 be af 0c 45 06 64 be ad 2e bc 8d af 1d e2 73 f1 5a 3f c9 fd cf 3e 91 e9 75 c3 fe f3 8e b9 64 94 a9 03 70 42 cc 08 0b 4d 4e 95 09 d7 83 83 37 9c 1b 41 78 01 25 55 61 08 e8 fc e3 76 fd 6a cc 68 98 da 5c 37 90 88 0d 9c 3c 8b a9 0b 21 21 45 41 4e 08 67 4e 11 5b 05 50 2a db 84 d7 eb 8f ba fc 43 75 63 b4 1e cf de bb db 54 2b 9b e8 bb ea 5c c2 5f 8b d1 2b 74			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	08/10/25 21:28:21 - 08/10/25 15:28:21			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82			
TSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	08/10/25 21:28:22 - 08/10/25 15:28:22			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63574521			
Datos estampillados:	eb2AxM5G+9T5qZ0LDCX13UdWPa8=			

17209
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
Xalapa de Enriquez

"2025, Año de la Mujer Indígena".

2025 OCT - JUZGADO DECIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA DE ENRIQUEZ.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AV. CULTURAS VERACRUZANAS NO. 120 LA RESERVA TERRITORIAL XALAPA 91096, XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.

XALAPA DE ENRIQUEZ

Xalapa de Enriquez, Veracruz, a siete de octubre de dos mil veinticinco

JUICIO DE AMPARO 978/2025.

MESA 2

21520/2025 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SE ANEXA ORIGINAL DEL JUICIO DE AMPARO 978/2025)

- VÍA INTERCONEXIÓN (SE ANEXA ESCRITO DE DEMANDA)-

21538/2025 JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA.

21539/2025 JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA.

21540/2025 JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA.

21541/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ.

21542/2025 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ.

21543/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON SEDE EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.

21544/2025 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON SEDE EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ.

21545/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON SEDE EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

21546/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON SEDE EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.

21547/2025 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA.

21548/2025 PERSONAL ADMINISTRATIVO.

21549/2025 SECRETARIOS JUDICIALES.

21550/2025 PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACIÓN COMÚN (OCC).

EN EL JUICIO DE AMPARO 978/2025, PROMOVIDO POR MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN:

"Xalapa de Enriquez, Veracruz, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Recepción. Visto el oficio signado por la Secretaría del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se observa que remite el escrito signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, mediante el cual refiere promover demanda de amparo urgente, contra actos de este órgano jurisdiccional y otras autoridades.

Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro 978/2025.

En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura

ESTADO DE VERACRUZ

A

MARIA TERESA ANDRADE PARRILLI GONZALEZ
150629 1180700
Barrido, Alma, Pinar
15 05 26 18 00 00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128273309_1571000040141537001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	MARIA FERNANDA PRIANTI GOMEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.b9	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	08/10/25 02:06:10 - 07/10/25 20:06:10	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	4e 8e 28 8f c6 f1 44 da 64 58 d3 da e7 fd 8a d1 8f 5d d3 43 52 dc b9 6b bb db 35 c1 b1 dc ef 6b 6f 0f 0f 39 7d 81 63 58 87 7d 16 d2 0d 35 a6 2f 9e cf 6a c0 92 57 b8 71 bf 1d 98 cf 24 6d b2 26 98 8e 07 cf a2 19 a0 98 fc ac fe ea 03 2a b2 36 67 d2 1b e2 8c 66 53 23 22 85 9f 8d 67 33 5c 61 cf 54 ee ab 15 c4 b9 37 52 46 eb 4b 41 97 fe 47 9f e4 23 cf f1 26 57 1a a0 94 23 c5 af 7e 06 e7 ba 47 d7 1d c8 eb c5 6f 06 d2 d1 a4 ff 09 ff 01 f1 39 1b e1 90 da 62 24 a9 99 9e 65 3c e8 b8 b7 ca 80 34 cf 50 23 21 24 3e 94 63 44 98 95 0b f9 67 1c 67 8f 5c 66 42 c6 84 ba a9 a7 e1 16 45 da 7e 7c ab bc 97 cb f3 e7 f1 5f d2 7c 41 7d d8 80 74 2e 07 f7 ab 6c c3 48 fc 02 c9 e0 fb 5f 9f cd 27 2b 12 de d8 3a 24 ed bd 6f 88 dc ff 7a 9c 83 05 d3 57 8e 9b 49 3a 74 00 d1 41 9a ff 50 ac b2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	08/10/25 02:06:10 - 07/10/25 20:06:10			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.b9			
TSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	08/10/25 02:06:10 - 07/10/25 20:06:10			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63086226			
Datos estampillados:	ok1N7bPqGw9AdDoVymtuVVOZg=			

Borrado Alpha Pinc
70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.b9
15.05.26.18.00.00

OFICIALIA DE PARTES
JUZGADO DÉCIMO OCTAVO
DE DISTRITO

13538
07 OCT 2025
18:00

Juicio de Amparo 1162/2024

"2025, Año de la Mujer Indígena"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADO DE VERACRUZ
27412/2025 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO
SE ANEXA ESCRITO ELECTRONICO CON NUMERO DE REGISTRO 14669

27493/2025 OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD
SE ANEXA ESCRITO ELECTRONICO CON NUMERO DE REGISTRO 14669

En los autos del juicio de amparo número 1162/2024, promovido por Marco Antonio González Arroyo, se dictó el siguiente acuerdo: -----

"Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de octubre de dos mil veinticinco.

En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el oficio de cuenta recibido en línea, **intégrese en formato impreso.**

Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la **Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Netzahualcóyotl**, mediante el cual remite un escrito signado por la persona quejosa **Marco Antonio González Arroyo** y en atención a su contenido, mediante oficio que al efecto se libre, remítase la impresión de la promoción con que se dio cuenta a la **Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en la Ciudad de México**, para que provea lo que en derecho corresponda.

Asimismo, de su contenido, se advierte que promueve una **demanda urgente**, en consecuencia, obténgase impresión de la promoción de cuenta y remítase a la **Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad**, para los efectos legales conducentes.

Finalmente de la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra radicado ante este juzgado el juicio de amparo **954/2025** promovido por **Marco Antonio González Arroyo**, asunto en el cual mediante proveído de **dos de octubre del año en curso**, se **concedió la suspensión de plano y se remitió por incompetencia al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad.**

Por tanto, **resulta un hecho notorio en términos del artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares**, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se trata de recursos de demanda urgente con idéntico en contenido, **de ahí a que resulte innecesario realizar pronunciamiento respecto a la suspensión de plano en este asunto.**

El acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 ya invocado.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma **Jesús Arturo Cuéllar Díaz**, Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, ante la Secretaria Ana María Villafán Tirado, quien autoriza. Doy fe. **FIRMAS ELECTRONICAS**

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Atentamente
Xalapa, Veracruz, 07 de octubre de 2025
La Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de
Distrito en el Estado de Veracruz

Ana María Villafán Tirado
(Firma electrónica)

JUZGADO DECIMOSEPTIMO
DE DISTRITO
XALAPA, VERACRUZ

Handwritten notes and signatures: "C12", "Recebo de 27493/2025", "07 OCT 2025", "AN. VERACRUZ", "SECRETARIA"

ANA MARIA VILLAFAN TIRADO
SECRETARIA
TEL: 01 228 228 2282
TEL: 01 228 228 2282
TEL: 01 228 228 2282

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 128124760_1314000036973773008.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

Table containing cryptographic evidence data, including sections for FIRMANTE, FIRMA, OCSP, and TSP, with various fields like Nombre, No Serie, Fecha, and Algoritmo.

Vertical text on the left margin: Bamido Acha Ruiz, 70646206566632000000000000000000000000640, 15/05/26 18:00:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 127619460_10140000363644700423570373060025.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

Vertical text on the left side of the page, including 'ESTADO DE VERACRUZ' and other identifiers.

Table with multiple sections: FIRMANTE (Nombre: FEDERICO GOMEZ ROMERO), FIRMA (No Serie, Fecha, Algoritmo, Cadena de firma), OCSP (Fecha, Nombre del respondedor, Emisor del respondedor, Número de serie), and TSP (Fecha, Nombre del emisor, Emisor del certificado, Identificador, Datos estampillados).

"2025, Año de la Mujer Indígena."

8

31580/2025 JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA. ANTECEDENTE 1127/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En los autos del JUICIO DE AMPARO 1070/2024-3, promovido por MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO, se dictó el siguiente acuerdo:

Nezahualcóyotl, Estado de México, a tres de octubre de dos mil veinticinco.

Téngase por recibido el escrito firmado vía electrónica, enviado por el quejoso Marco Antonio González Arroyo, a través del cual, realiza diversas manifestaciones.

Atento a lo anterior, y toda vez que este juzgado se declaró incompetente para seguir conociendo del presente juicio de amparo, se ordena la remisión del presente escrito al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma electrónicamente Mariana Monroy Marín, Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ante la Secretaria de Juzgado Karen Montserrat Santos Guzmán, que autoriza y da fe de las actuaciones. Doy fe.

(Firmado electrónicamente, se anexa evidencia criptográfica).

Dos firmas ilegibles.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

ATENTAMENTE LA SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO.

(Sé firma electrónicamente).

Karen Montserrat Santos Guzmán Nezahualcóyotl, Estado de México, a tres de octubre de dos mil veinticinco

Vertical stamp: A C O S E S

Vertical stamp: KAREN MONTSERRAT SANTOS GUZMAN SECRETARIA DE JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MEXICO

PODER JUDICIAL

4AKADQÑ*8

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 127619460_10140000363644700423670373060025.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

Table with cryptographic data including sections for FIRMANTE, FIRMA, OCSP, and TSP. It contains fields for Name, Date, Serial Number, Algorithm, Signature Chain, and various identifiers.

Vertical text on the left side of the page, possibly a reference or tracking number.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128451783_1414000037208286068.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	DODANIM MEDINA GONZÁLEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.14.d7	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	09/10/25 01:08:05 - 08/10/25 19:08:05	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	b2 f8 36 9b a9 8c b0 52 6c c5 4a 45 6e 77 76 12 50 f3 b5 13 29 89 7e d9 09 46 e3 db 95 58 60 29 fa c5 5a c1 4e 97 6b c7 7b eb 30 17 b1 8a a0 54 6c 6a 6f 2f c7 57 78 b1 82 e9 94 a7 e6 fb b7 36 40 43 36 c3 1f 52 ed 87 8c db b8 18 79 1e c4 f1 15 6a 9e a9 2a 2c 16 e1 2a 83 78 03 2d 22 eb 9c df ba db 5f 2c 8a 69 ca 38 12 5c 53 3e 7d 1b 6b 3f c0 a7 b5 b6 7b cf cb d2 60 2d 02 bc 04 ff 6f 54 71 e8 f3 a0 2b e3 95 c6 d1 08 b4 36 a2 25 d9 46 d9 6f 3b 1b c8 57 dc 51 fc ff 21 32 ae ab e3 70 c0 0d 6b 98 91 50 7f 15 41 4c e4 9a 89 2d 37 8e 51 0d f7 ad 11 71 9a 6f 3c f6 a9 0d 92 9c f8 4c 44 e5 a6 00 87 47 bc 2a 47 32 ce 1a dc d5 e6 9a 7e cc 6b b3 e7 b7 5a 07 23 39 74 f0 ab 7c f6 79 4b 01 86 de 56 86 af d6 e1 9f cf a1 c9 1b cf fb 92 e1 74 2e fb 6e 05 ea 76 de 75 43 02 13 f5			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	09/10/25 01:08:06 - 08/10/25 19:08:06			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.14.d7			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	09/10/25 01:08:06 - 08/10/25 19:08:06			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63723411			
Datos estampillados:	y2c/mE8oiyLJCBZUTI55H22S1eU=			

Juicio de Amparo | 1062/2025/II/A

En diez de octubre de dos mil veinticinco, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz:

a) **Da cuenta** con los oficios del **Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz**, al que adjunta el juicio de amparo **978/2025**, formado con motivo del escrito presentado por **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho; asimismo, con el diverso del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mimos que fueron registrados bajo los folios **17361** y **17407**, respectivamente.

b) **Certifica**: que con el número **1048/2025** se encuentra registrado del libro electrónico de registro correspondiente a los juicios de amparo, una diversa petición presentada por **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho, contra el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, dictado por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tuvo conocimiento de su solicitud.

Lo que se hace constar para que la titular esté en condiciones de acordar lo conducente. **Doy fe.**

El Secretario
Bernardo Arbea Pérez.

Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil veinticinco.

Radicación.

Visto el oficio al que se anexa el juicio de amparo **978/2025** del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, formado con motivo del escrito presentado por **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho; fórmese el juicio de amparo bajo el registro **1062/2025/II/A**.

Bernardo Arbea Pérez
 7064623058466520000000000000000000006640
 15/05/26 18:00:00

Se acepta competencia.

De las constancias que integran el juicio de amparo **978/2025** del Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se advierte que por auto de siete de octubre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional declaró carecer competencia para conocer del curso presentado por **Marco Antonio González Arroyo**; declinándola en favor de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, dado que, de los órganos que tienen su residencia en esta ciudad, fue el único que no se señaló como autoridad responsable.

Por tanto, con fundamento en los artículos 37 primer párrafo, y 48 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal¹, **este órgano se avoca al conocimiento del asunto. Acúsense recibo.**

Acto reclamado.

De un análisis realizado al escrito presentado por **Marco Antonio González Arroyo** se advierte que reclama:

“EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO, SOLICITO LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL EN CONTRA DE ACTOS QUE IMPLICAN ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE

¹ *En términos del Transitorio Décimo Noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a dicha Ley, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial expidan sus propios Acuerdos.*

PROCEDIMIENTO EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES EN LOS HECHOS. ESPERO QUE HAYA QUIEN PUEDA HACER LO QUE JURARON PROTEGER PUES SI NO PUEDEN PROTEGER AL MENOS PROTEGERÁN 130 MILLONES. EN ATENCIÓN A ESO ESPERO POR FIN SE CUMPLAN CON LAS FORMALIDADES DE DICHO PROCESO Y NO SE ME MANDE A PREVENIR O ACLARAR NADA LOS HECHOS SON NOTORIOS, SI QUIEREN HACER SU TRABAJO NO NECESITAN MÁS Y YO CREO QUE MEREZCO POR FIN PAZ”.

Desechamiento.

El artículo 113 de la Ley de Amparo², establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano.

En el caso, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo **61, fracción X**, de la Ley de Amparo, ya que la misma establece que el juicio de amparo **es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución**, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado.

Así tenemos, que en el escrito con que se integró el presente juicio el quejoso reclama el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tuvo conocimiento de su solicitud; asimismo, refiere una probable reparación del daño obligatoria por parte del Estado.

Ahora bien, atendiendo a la certificación que antecede se advierte que con el número **1048/2025** del libro de registro electrónico con que cuenta este juzgado, se encuentra registrada una diversa petición presentada por **Marco**

² “...**Artículo 113.** El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...”.

Antonio González Arroyo, por propio derecho, contra el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticuatro, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tuvo conocimiento de su solicitud.

Juicio de amparo en el que mediante proveído de ocho de octubre del presente año, se requirió al quejoso en los siguientes términos:

*“...se **previene** a la parte quejosa para que dentro del plazo de **cinco días hábiles**, **bajo protesta de decir verdad**, por escrito y con **las copias** respectivas de su curso aclaratorio, **cumpla con lo siguiente**:*

a) Señale con claridad su pretensión a través del escrito de cuenta o el destino que solicita se le dé al mismo;

*b) En su caso, especifique cuál es el acto que por esta vía reclama y, bajo protesta de decir verdad, precise de manera cronológica los hechos o antecedentes relativos al mismo, así como sus **conceptos de violación**; y,*

*c) Señale la denominación de las **autoridades** a las que atribuye el acto reclamado...”*

Término de cinco días que a la fecha no ha comenzado a computarse, pues dicho proveído le fue notificado el nueve de octubre último y el día de hoy se encuentra surtiendo efectos, por lo que tiene los cinco días que se le otorgaron para cumplir con lo requerido.

Lo cual se invoca como **hecho notorio** en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo, para proveer eficazmente este asunto.

Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia XXII. J/12³, con el rubro y texto siguientes: “**HECHO NOTORIO**.

³ 3 Visible en la página doscientos noventa y cinco, del Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

letra dice⁵: **“LITISPENDENCIA. CUANDO EN UN TRIBUNAL DE AMPARO SE RECIBE UNA DEMANDA QUE GUARDA RELACIÓN CON OTRA PREVIAMENTE ADMITIDA EN ESE ÓRGANO JUDICIAL PROMOVIDA POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES, VÁLIDAMENTE PUEDE DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA POSTERIOR, AL CONSTATARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO.”**

Pues las directrices que ahí se contienen son atendidas de manera puntual por este órgano jurisdiccional, ya que al existir una petición previa por la misma persona respecto del mismo acto y las mismas autoridades responsables, hace ociosa la tramitación de un nuevo juicio de amparo donde se atienda la misma solicitud.

Por otra parte, la jurisprudencia prevé que con la atención y tramite de la demanda primigenia se debe evitar la tramitación innecesaria de múltiples juicios de amparo, sin comprometer que el quejoso quede inaudito, pues al estar ambas demandas en conocimiento del mismo órgano jurisdiccional, la decisión sobre la litispendencia puede ser dictada en una mejor posición institucional.

De ahí que se considere que el escrito primigenio presentado por **Marco Antonio González Arroyo** y radicado con el número de registro **1048/2025**, en el que requirió al quejoso para que ajuste su petición conforme a lo dispuesto

⁵ Visible en la página once, del Tomo I, octubre 2023, Undécima, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Registro 2027496.

por el artículo 108 de la ley de la materia, cumple con la exigencia de la jurisprudencia pues existe un juicio previo donde se está atendiendo de manera puntual su pretensión.

Es decir, el promovente tiene la oportunidad en dicho juicio de amparo de presentar en forma su solicitud y que esta sea atendida debidamente por este órgano jurisdiccional; razón por la cual, al desecharse por litispendencia esta demanda de amparo se no vulnera sus derechos humanos, sino por el contrario se le respetan para que dentro del término legal pueda subsanar dicha omisión.

Asimismo, el espíritu de la citada jurisprudencia se acata al no tramitarse en diversos juicios de amparo la misma petición, lo que otorga al justiciable la certeza del juicio específico donde debe promover para enderezar su petición y así este órgano jurisdiccional pueda analizar su reclamo.

Al margen de lo anterior, debe decirse que el escrito que dio origen a este juicio, se encuentra dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que respecto a ello, en diverso juicio de amparo **474/2023**, a fin de no afectar y menoscabar los derechos fundamentales del justiciable, se remitió al Máximo Tribunal del País copia del curso para su superior conocimiento, lo anterior atendiendo al principio de brindar al quejoso la mayor amplitud en el acceso a la justicia.

En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, **se desecha de plano la demanda de amparo.**

No se ratifica suspensión de plano.

Dado el sentido del presente acuerdo, **no se ratifica la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa** por el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, ello en virtud de que este órgano consideró desechar de plano la demanda de amparo.

Notificación al promovente.

Con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo notifíquese el presente proveído a la parte quejosa por **lista de acuerdos**, toda vez que no proporcionó domicilio alguno para recibir las mismas.

Horas y días inhábiles.

En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones.

Integración de expedientes.

Se instruye al secretario que tiene a su cargo el trámite, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración del expediente electrónico.

Tribunal Colegiado informa.

Por otra parte, intégrese el oficio del **Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito con sede en esta ciudad**, mediante el cual informa sobre la imposibilidad material que tiene para cumplir suspensión de plano, en razón de que no cuentan con algún expediente radicado en ese órgano jurisdiccional en el que se hubiera ordenado la detención de **Marcó Antonio González Arroyo**, emitido cualquier acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales.

Sin embargo, **únicamente glósese a los autos**, toda

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

17855
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
2025, Año de la Mujer Indígena".
DE DISTRITO

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA DE ENRÍQUEZ.

AV. CULTURAS VERACRUZANAS NO. 120 LA RESERVA TERRITORIAL XALAPA 91096, XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ.

EN EL ESTADO
Xalapa de Enríquez, Veracruz, a catorce de octubre de dos mil veinticinco.

MESE OCTUBRE
S/Anexo *Nab*

JUICIO DE AMPARO 978/2025.

MESA 2A.

21954/2025 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. (SE ANEXA PROMOCIÓN 13877).

EN EL JUICIO DE AMPARO 978/2025-2A, PROMOVIDO POR MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROLLO, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, catorce de octubre de dos mil veinticinco.

Agreguese el oficio remitido por la Secretaria de Tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que rinde informe justificado en este asunto.

Sin embargo, por auto de siete de octubre de este año, esta Juzgadora se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Marco Antonio González Arroyo y ordenó remitir los autos originales al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, por los motivos que ahí se expusieron.

Ahora bien, de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y radicó el expediente 1062/2025, de su índice.

Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales se ordena remitir el informe justificado que en esta fecha se tiene por recibido para que la Homologa Federal este en oportunidad de proveer lo que en derecho corresponde en el juicio de amparo 1062/2025, de su estadística.

Archivo

Tomando en consideración que el Juzgado Primero de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, aceptó la competencia planteada, háganse las anotaciones correspondientes dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Destino

Asimismo, atendiendo a que el presente asunto se integró de manera electrónica, el expediente físico formado con motivo de la tramitación de este juicio debe homologarse a un cuaderno auxiliar susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de los artículos 3º, fracción XXI y 19, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de

A

Banque ARGENTIN ROJITO S.U.A
70 666 706 666
15 00 24 8200 183000

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

129053427_1571000040141537005.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	AGUSTIN ROMERO SILVA	Validez:	BIEN	Vigente

FIRMA				
No Serie:	70.8a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.c4	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	14/10/25 16:31:36 - 14/10/25 10:31:36	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	28 db 30 9c 4f 03 3d 50 5a 34 8d 96 08 5c 98 f8 87 2f eb 5a ce 0e fb 74 6e 3c 70 32 73 bf 22 6b 2a aa 69 e4 20 16 3d 0d 94 ff 4b 2f 80 3b 13 6d 20 56 04 80 3b 11 06 88 cf df ee ff ae 2b 1e 34 9f 7a 90 ba cd 69 c1 50 f6 16 e4 6c df b5 a9 68 c1 86 36 d5 56 be 39 61 89 90 54 19 14 ac a0 10 fd 1f a0 e7 01 eb 0e 29 83 be 48 25 b6 56 d9 5c 8f 14 e7 cd 1f 2a aa 4a 4d 34 13 a7 5d 9e b8 43 48 49 d8 85 03 62 87 65 b2 19 1a dd 24 67 a5 37 05 0d 0f fb d5 76 0e 72 14 de 16 e2 b3 df 61 8e f8 d7 6d 61 a2 38 f6 2b df 5c 18 82 53 68 20 46 05 5d 6a f8 3f d7 b3 6a 1c 8d 53 e6 8b 35 db 1b 26 17 4b d7 99 fc 95 6c 61 02 aa c5 94 aa d8 df 3f c0 de 01 78 9f 69 5b e6 e8 9b d4 cb 23 cf 59 1f 10 78 3e 83 6d 50 28 4d 13 27 c5 c2 7c 9f 37 d8 b7 97 da 73 9d 84 df 22 b2 a3 3f 0c b4 09 c4			

OCSP	
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/10/25 16:31:37 - 14/10/25 10:31:37
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.c4

TSP	
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/10/25 16:31:37 - 14/10/25 10:31:37
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Identificador de la respuesta TSP:	65962379
Datos estampillados:	b4UnOve7iIKOpWjTDI-blpFPblmg=

Benjamín Arana Pérez
70.6a.63.065.6e.63.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.c4
15/05/26 18:00:00

"2025, Año de la Mujer Indígena"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ASUNTO: SE RINDE INFORME JUSTIFICADO

OF. NO. 124/2025. JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN ESTA CIUDAD.

En el expediente número AMPAROS 2025, con esta fecha se dictó el siguiente auto:

"Xalapa Veracruz, diez de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos, la copia del oficio de cuenta y anexo, recibidos vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, acorde al artículo 2º de la Ley de Amparo, **AGRÉGUENSE** a los autos para que obren como corresponda.

Cobra aplicación a lo anterior, la tesis aislada 2ª. XXIII/2018 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rúbro siguiente:

"PROMOCIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ÉSTAS ES LA DE ENVÍO AL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."

Por enterado este órgano colegiado que el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en proveído de siete de octubre de dos mil veinticinco, pronunciado en el amparo indirecto 978/2025, de su Índice, tuvo por recibido el oficio del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, con el cual le remitió el escrito de "denuncia pública", firmado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, en el cual señaló como actos reclamados "la detención ilegal, amenaza física o institucional, privación de la libertad", y como autoridades responsables a dichos Juzgados y diversos tribunales, entre ellos el de la adscripción; sin embargo, el juzgado oficiante declinó la competencia para conocer del asunto en favor del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al no haber sido señalado como autoridad responsable.

En consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y téngasele informando tal circunstancia.

Asimismo, al margen de cualquier otra consideración, se rinde el informe justificado respectivo y se informa que este Tribunal no ha emitido o incurrido ni lo hará, en la emisión de alguno de los actos señalados por el quejoso como reclamados; asimismo, queda enterado del

06000113620041
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ
VZONAMEI N. V. W. H. O. R. D. C. A. S. T. I. N. E. I.

Lznus8GaH49HiMlZrU0NeCWx/IT0oVA70nDEJltScwQ=

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128802019_14150001465653570000020251010H4XRb3147.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	ERNESTO GROHMANN ESPINOZA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b4.5d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	10/10/25 23:34:50 - 10/10/25 17:34:50	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	69 e8 07 3f d7 31 61 86 b3 bf 00 52 02 2f c1 7e 58 49 06 2e e9 94 a4 71 d3 75 9e 7a 82 e0 35 6f 30 68 77 83 23 65 9d 1b af ac b1 d9 c8 79 d0 8c aa 2e 2c 1d ef 35 61 70 17 85 4c 46 69 fc 8b 16 10 e8 59 7b 47 43 8e 4f 62 ba 23 10 ec 89 b0 83 c0 fc 64 89 99 a8 1f 81 de 9b c0 41 e6 cd 7a a6 c5 b4 c6 ee f5 67 be d2 33 17 13 7d 8e 05 b0 df c7 ae fa 87 2f e4 8c 24 40 fc 9b 53 72 4b 8f b6 bc 02 aa ab e2 0f fa cc e2 cc 1e 8f ff fb 5f fc c4 a3 47 41 2a a4 24 ba b0 e4 ca 18 42 b8 86 b1 1b a4 fd 31 6f 49 d7 a9 b0 b0 2d c3 3b b0 04 cb 7d b4 a9 bb 8c 2d 1d 30 5f 50 bb f3 bc 4e 4e 27 44 a3 82 05 18 c3 2b 59 54 a2 87 1f 17 8b f2 32 21 73 82 0f 09 5f df 87 1b 2b da 69 ce 43 5c 4a 23 b2 63 3f 7b ff 5f 60 84 9e 7f c4 1f c8 6a fb ab 42 83 99 6c d0 67 7b 95 7c 49 e8 45 cf 5f 3f			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	10/10/25 23:34:50 - 10/10/25 17:34:50			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b4.5d			
TSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	10/10/25 23:34:50 - 10/10/25 17:34:50			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	64999947			
Datos estampillados:	nKzHUbs2k1366IAwCkchZomT+Y=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

Juicio de Amparo | 1062/2025/II/A

En veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz:

a) Da cuenta con la promoción registrada con el folio 18174.

b) Certifica que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se conoce que el usuario **GOAM780123HVZNRR00** es válido.

Lo que se hace constar para que la titular de este juzgado esté en condiciones de acordar lo conducente. **Conste.**

El Secretario
Bernardo Arbea Pérez.

Xalapa de Enriquez, Veracruz, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

Se agrega escrito.

Como está ordenado en proveído de veintidós de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 474/2023, agréguese la copia del escrito del quejoso **Marco Antonio González Arrollo** y, en relación con las manifestaciones realizadas en el mismo, se deberá estar a lo acordado en el citado auto, donde se proveyó lo conducente respecto de las mismas.

Usuario electrónico.

De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario **GOAM780123HVZNRR00**, es válido; por tanto, como lo solicita, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte promovente a través del mismo.

Notifíquese.

Bernardo Arbea Pérez
70666230586668200000000000000000006640
15/05/26 18:00:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

130495488_0203000040161947004.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE			
Nombre:	Bernardo Arbea Pérez	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	24/10/25 02:39:55 - 23/10/25 20:39:55	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	0e d7 87 99 ef 19 7e bd d0 a1 44 90 3f 25 72 d9 c7 49 59 ab f9 a5 6d b4 90 71 04 78 23 33 f8 0a 77 aa bd 82 99 89 92 66 04 80 3b f0 a7 9b 4b 8b 4c 81 9c b4 1d 7f 52 ad 8e eb 8f 50 8c 44 06 3a db c3 6a 0f 9c 42 36 c9 8e 16 6f 61 8c 63 88 1e b9 fb e5 cf af 12 e7 6f ed d8 cb 66 1a 4d 07 fe fc 03 99 b6 fb 4a 28 ec 6f 63 9c 0c e6 46 5f 0a be 23 b1 0f 6d ac 79 3c 07 82 ec 08 cf 41 78 ce 13 4a a8 bf ec 30 42 01 a1 a5 f5 dc 7e 73 2b bd df ab 74 66 de 7b 8a 05 72 05 4a 57 fb a3 5b f1 f4 f7 c8 28 ae c4 26 cc 85 1f 93 db c7 41 8b d1 a6 02 44 26 a3 fc 96 8f 87 7e a9 f9 9e c0 bd 41 db d8 8f 40 9b 41 41 df de d0 0d ef be c8 82 b5 30 56 3f b0 ff 75 04 c2 df b4 df 53 d2 9b 64 0f f4 90 37 eb 22 ca 32 5b 46 5a 1c 53 bc b7 29 5f 07 3e 10 56 23 ba ee 2e d9 2f 81 23 9e a8 94 ba		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	24/10/25 02:39:54 - 23/10/25 20:39:54		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	24/10/25 02:39:55 - 23/10/25 20:39:55		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	71178520		
Datos estampillados:	ttHr5TtXfHO2BYr3gmOLVtlm9IM=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	GRISELDA ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	24/10/25 20:33:46 - 24/10/25 14:33:46	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	44 8f 42 70 3a f0 75 e4 b8 a2 92 e9 76 f0 6e 64 57 1a 7e 40 76 1f 4f d6 18 12 aa e7 c1 dc bc 53 49 1c 1b f7 64 40 62 92 36 c7 ee 71 11 8a e2 e2 1a 6d 80 80 9e 03 e5 c9 96 fd d1 0b f3 48 d8 b1 a6 2c ac 0d 69 ab b7 9b 0f 1c 61 4c 5a 8b b6 af c8 87 93 c5 9e 50 4c 7e e3 6d 38 83 0d 66 d6 bd f1 db 18 77 16 28 35 3f e1 65 05 b4 52 23 be e5 55 52 3a 58 fe 97 4b 94 6b 1e ad 8d 09 9a fc bc 5f 01 0f 40 67 39 7e 1a fb 4b 43 f4 7a a8 92 c3 b6 e3 95 83 04 70 81 4a 8c 00 b7 2d 54 71 e7 ba fd d1 a5 c0 0a 7c 9d 8c 17 88 68 08 f9 26 25 a4 90 6c d8 ac 61 db 8d 92 ee 60 d4 2e eb 8f 6b ff e4 d7 6b 18 fd e6 fc 2f 99 64 e3 6d cf cb 52 c3 78 58 96 4c 4a 94 4b 53 1e 66 32 4a 88 bd 14 d1 b8 dd 1a 35 2d 56 c1 e4 e6 bc d8 8b 3d 2f 38 e7 8f a9 93 7c 9e 9d 04 f9 98 91 69 19 e0 72 25 3b 7d 05 6a fb 35 ac bb 8a 5a 4f 1e b1 9a c2 64 32 37 66 08 36 d0 3b 6a a9 89 53 8b 22 52 51 f7 ce 20 0f 8f 22 22 25 85 98 d2 e7 d2 f6 f5 91 7f 85 97 4c b4 88 af df c7 d7 c0 04 20 91 47 4f bc 27 52 d1 d2 74 95 7c cf ea 3f b5 c4 28 35 70 68 b3 2e b1 69 ec 6f 27 c2 ee 86 7d 19 a4 1f ff 51 9c 01 d6 94 48 c6 66 d4 f8 47 90 61 ab 03 ff 26 ba 55 eb 0c ea a9 e8 d0 d4 d7 d1 f4 8f e6 c8 fd 18			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	24/10/25 20:33:47 - 24/10/25 14:33:47			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.5a.82			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	24/10/25 20:33:47 - 24/10/25 14:33:47			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	71600684			
Datos estampillados:	AaJvyR94Ho8GpBPYA0NtqCXrBxc=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**RAZÓN
IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN PERSONAL**

Expediente	Juicio de Amparo 1062/2025
Determinación	Auto de 22 de octubre de 2025
Parte procesal a notificar	Parte quejosa: Marco Antonio González Arroyo
	Domicilio: no señaló
Hora y fecha	12:30 horas del veintitrés de octubre de 2025

En la hora y fecha indicada, en cumplimiento a lo ordenado en el citado expediente, me constituí en el domicilio precisado en busca de la mencionada parte procesal, con el objeto de notificarle personalmente la referida determinación judicial; sin embargo, estoy en imposibilidad de cumplir con ello, toda vez que la parte quejosa, no señaló ningún domicilio para oír y recibir notificaciones. Con lo que se da cuenta. Doy fe

JUZGADO PRIMERO DE
DISTRITO EN EL ESTADO
XALAPA DE EQUZ. VER.

LAURA GARCÍA PÉREZ
ACTUARIA JUDICIAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

2025 OCT -3 AM 10:41

"2025, Año de la Mujer Indígena"

- 27268/2025 JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27269/2025 JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27270/2025 JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27271/2025 JUZGADO CUARTO EN MATERIAS DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27272/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA LABORAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27273/2025 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA LABORAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27274/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27275/2025 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27276/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27277/2025 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. (AUTORIDAD RESPONSABLE) *Rja - 288) 2y*
- 27278/2025 PERSONAL ADMINISTRATIVO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27279/2025 SECRETARIOS JUDICIALES. (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 27281/2025 PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACIÓN COMÚN (OCC). (AUTORIDAD RESPONSABLE)

En los autos del juicio de amparo 954/2025, promovido por Marco Antonio González Arroyo, se dictó el siguiente acuerdo:

"Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dos de octubre de dos mil veinticinco.

Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, con el que remite un escrito de denuncia pública firmado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo contra actos de este Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo con el número de juicio 954/2025.

SUSPENSIÓN DE PLANO

En razón que los actos reclamados por el quejoso consisten en la **privación ilegal de su libertad, así como amenaza física o institucional de los que se dice objeto**; con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, **SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO** a favor de Marco Antonio González Arroyo, para los siguientes efectos:

a) **Cesén de inmediato los actos descritos**; asimismo, para que no se permita cualquier acto que atente contra su dignidad humana, tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos, así como cualquiera acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales o perpetuarle cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) **En relación con la detención ilegal de que se duele, para los efectos siguientes:**

• **Bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad (detención ilegal que se argumenta.)**

• **Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención, poniendo en libertad o a disposición del Ministerio Público.**

• **Cuando en los supuestos del párrafo anterior la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.**

• **En el supuesto que se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, se concede la suspensión para el efecto que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, en su caso, contado a partir del momento en que haya sido detenido, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo.**

DANIEL MENDEZ PALACIOS
150526180000

ANIBAL ROSSETI MARTINEZ
150526180000

JUZGADO DECIMOSEPTIMO
DE DISTRITO
XALAPA, VERACRUZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

JUICIO DE AMPARO 954/2025

Por lo tanto, en el caso opera la hipótesis del artículo 38 de la Ley de Amparo, que establece que la autoridad judicial competente para conocer de actos atribuidos a un Juez de Distrito, será otro de la misma categoría que resida dentro del mismo distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.

De ahí que la competencia para conocer de la demanda origen de este juicio, recae al diverso Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por haber sido el único que no señaló el promovente en su ocurso como autoridad responsable.

CUADERNO DE ANTECEDENTES

En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y el presente acuerdo y remítanse el original al juzgado federal que se estima competente para que determine al respecto, asimismo, se le solicita atentamente que el acuse de recibo lo remita vía interconexión, a fin de estar en posibilidad de archivar este asunto como concluido.

Hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

DOMICILIO Y AUTORIZADOS

El quejoso no señaló domicilio ni autorizados en su escrito, por tanto notifíquese el presente acuerdo por lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.

HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS

Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento.

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal.

Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuario (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva.

DIGITALIZACIÓN

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese de manera oportuna y legible el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.

LEY DE TRANSPARENCIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 6º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, fracciones V, IX y XXI, 9º, 20, fracción VI, 34, 64, 69, fracciones II y V, 112, fracción V, 115 119 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos numerales 1, 3, fracciones II, IX y X, 4, 7, 10, 15, 19, 74 y 75 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales.

FIRMAS ELECTRÓNICAS

El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma Jesús Arturo Cuéllar Díaz, Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, ante el Secretario Andrés Rossell Martínez, quien autoriza. Doy fe. "FIRMAS ELECTRÓNICAS".

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Atentamente

Xalapa, Veracruz, 02 de OCTUBRE de 2025.
La Secretaría del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz
Andrés Rossell Martínez.

(Se anexa evidencia criptográfica de la firma del Secretario)

JUZGADO DECIMOSEPTIMO
DE DISTRITO
XALAPA, VERACRUZ

DANIEL MENDEZ PALACIOS
70666206364663200000000000000000376
150526 18:00:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado: 127709536_1314000040095030001.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

Table with cryptographic data including fields for Nombre (ANDRES ROSSELL MARTINEZ), Firma (hex string), Fecha (03/10/25 04:31:35), Algoritmo (RSA-SHA256), OCSP (Servicio OCSP ACl del Consejo de la Judicatura Federal), and TSP (Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal).

DANIEL MENDEZ PALACIOS
706.865.2063.66.63.20.00.00.00.00.00.00.01.9d.b8
15/05/26 18:00:00

"2025, Año de la Mujer Indígena".

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA DE ENRÍQUEZ.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AV. CULTURAS VERACRUZANAS NO. 120 LA RESERVA TERRITORIAL XALAPA 91096, XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dos de octubre de dos mil veinticinco

CUADERNO DE VARIOS 1/2025.

21004/2025, OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN ESTA CIUDAD (SE ANEXA ESCRITO SIGNADO ELECTRÓNICAMENTE POR MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO).

EN EL CUADERNO DE VARIOS 1/2025, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, dos de octubre de dos mil veinticinco.

Visto el escrito signado electrónicamente por Marco Antonio González Arroyo, se advierte que el mismo se encuentra dirigido al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el que señala presentar denuncia fundada en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 22 de la misma.

No obstante, del análisis efectuado al contenido de dicha comunicación, se advierte que, por una parte, refiere peticionar la protección de la Justicia de la Unión, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, respecto de actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y, por otra, solicita amparo urgente contra cualquier detención ilegal, amenaza física o posible desaparición.

En mérito de lo anterior, remítase inmediatamente el escrito de cuenta, recibido en esta propia fecha, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a fin que se sirva turnarlo al Juzgado de Distrito que actualmente se encuentre cubriendo la guardia de turno con el propósito que acuerde lo conducente respecto del escrito de cuenta.

Cúmplase.

Así lo proveyó Brenda Xochipitzahuatl Vargas Estrada, Jueza Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de juzgado María Fernanda Prianti Gómez, que autoriza. Doy fe. Dos firmas electrónicas.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

[Firma Electrónica]

MARÍA FERNANDA PRIANTI GÓMEZ SECRETARIO(A) DEL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DANIEL MENDOZA PALACIOS
MARIA FERNANDA PRIANTI GOMEZ
SECRETARIA DE JUZGADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
150526 18:00:00

RECIBIDO CIRCUITO
XALAPA, VER.
OCT 02 2025
15:05:26 18:00:00

**EXPEDIENTE NO FORMADO PROMOVIDO EN LINEA DEL JUZGADO DECIMOCTAVO DE
DISTRITO CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ.**

AMPARO INDIRECTO 978/2025

ACUERDOS PUBLICADOS EN VERSIONES PUBLICAS

Núm. de Expediente: 978/2025

Fecha del Auto: 07/10/2025

Fecha de publicación: 08/10/2025

Síntesis: Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Recepción:

Visto el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se observa que remite el escrito signado electrónicamente por *****, mediante el cual refiere promover demanda de amparo urgente, contra actos de este órgano jurisdiccional y otras autoridades. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el **número de registro 978/2025**.

En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el **Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós**, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del **artículo 263** de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el **Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación**.

Suspensión de oficio y de plano. Ahora bien, en el oficio de cuenta el juzgado homólogo expuso haber radicado el juicio de amparo *****/2025, con motivo del escrito presentado anteriormente por *****, en el que concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y remitió por incompetencia al **Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz**, con sede en esta ciudad; escrito de origen que, refiere, es de idéntico contenido al diverso origen de este asunto, razón por la que estimó innecesario realizar un pronunciamiento respecto a la suspensión de plano solicitada en este último. Sin embargo, debido a que al escrito de mérito se le dio el tratamiento de

una nueva demanda de amparo, que incluso dio origen al juicio de amparo en que se actúa, este juzgado de distrito estima pertinente pronunciarse respecto de la suspensión de plano de los actos combatidos. Es así, pues en razón que los actos reclamados por el quejoso consisten en la privación ilegal de su libertad, así como amenaza física o institucional de los que se dice objeto, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, **SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO** en favor de ***** , para los **efectos siguientes:**

a) Cesen de inmediato los actos descritos; asimismo, para que se impida cualquier acto que atente contra su dignidad humana, tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos, así como cualquiera acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales o perpetuarle cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) En relación con la detención ilegal de que se duele, para los efectos siguientes: Bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad (detención ilegal que se argumenta.)

Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención, poniendo en libertad o a disposición del Ministerio Público.

Cuando en los supuestos del párrafo anterior la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. En el supuesto que se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, se concede la suspensión para el efecto que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo no mayor de noventa y seis, en su caso, contado a partir del momento en que haya sido detenido, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 165 de la Ley de Amparo**.

Si la detención del quejoso se realizó en ejecución de una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que ésta señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

Cumplimiento de la suspensión. De igual modo, se previene a las autoridades responsables para que informen, en el término de **VEINTICUATRO HORAS**, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales; **EN EL ENTENDIDO QUE ELLO DEBERÁN HACERLO DE CONOCIMIENTO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE SE INDICARÁ EN PÁRRAFOS**

SUBSECUENTES Y QUE, SE ESTIMA, DEBE CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE ESTE JUICIO DE AMPARO.

Asimismo, se hace saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensiva entraña la comisión de un delito, conforme lo disponen los artículos 262 y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando los actos que se le reclaman, podrá darse vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos a que haya lugar. Incompetencia.

Ahora bien, no obstante, lo anterior, analizado el escrito de demanda, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. Los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, disponen, en lo que aquí interesa, que, tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica, entre otras cosas, en aquel juzgado en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiera o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del Circuito a que pertenezca ese órgano jurisdiccional.

Adicionalmente, cuando en la demanda de amparo el acto se atribuya a un Juez de Distrito de un mismo ámbito territorial, éste tendrá el carácter de autoridad responsable conforme lo señala el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no opera la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que el juzgador señalado como autoridad responsable, independientemente que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, pues se actualizaría un impedimento. Ahora, en el caso, del contenido de la demanda, se advierte que los actos reclamados referidos en párrafos precedentes, la parte quejosa los reclama a, entre otros, este órgano jurisdiccional. En esas condiciones, es evidente que la suscrita carece de competencia legal para conocer de la demanda origen de este juicio y, en consecuencia, que la competencia para conocer de la demanda origen de este juicio, recae en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por haber sido el único de esta misma circunscripción territorial que no señaló el promovente en su ocurso como autoridad responsable.

En razón de lo anterior, háganse las anotaciones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente, remítanse el original de las documentales de cuenta al juzgado federal anteriormente citado, para que provea lo que corresponda; asimismo, se le solicita atentamente que el acuse de recibo lo remita vía interconexión, a fin de estar en posibilidad de archivar este asunto como concluido.

Notificación a la parte quejosa. Toda vez que el peticionario del amparo fue omiso en señalar domicilio alguno para oír y recibir notificaciones, con fundamento en con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese las notificaciones que emanen de este juicio por lista de acuerdos...

Núm. de Expediente: 978/2025

Fecha del Auto: 09/10/2025

Fecha de publicación: 10/10/2025

Síntesis: Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

Vista la razón actuarial de cuenta se observa la imposibilidad que existió para notificar los oficios 21548/2025, 21549/2025 y 21550/2025 dirigidos a las autoridades responsables que el quejoso denominó como: "PERSONAL ADMINISTRATIVO", "SECRETARIOS JUDICIALES" y "PERSONAL DE LA OFICINA DE CERTIFICACIÓN COMÚN (OCC)", por los motivos ahí expuestos.

Al respecto, resérvese a proveer lo conducente hasta en tanto el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, informe si aceptó o no la competencia planteada por este Juzgado de Distrito en proveído de siete de octubre de este año.

Núm. de Expediente: 978/2025

Fecha del Auto: 10/10/2025

Fecha de publicación: 13/10/2025

Síntesis: Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil veinticinco.

Agréguense los oficios signados por las autoridades responsables Jueza Cuarta de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de México, Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, ambas con residencia en Toluca, y Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido, ténganseles rendidos su informe relativo a la suspensión de plano concedida en este asunto, por tanto, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga.

NÚM. DE EXPEDIENTE: 978/2025

FECHA DEL AUTO: 13/10/2025

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14/10/2025

SÍNTESIS: XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido, téngasele rendido su informe relativo a la suspensión de plano concedida en este asunto, por tanto, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese como corresponda Doy fe

NÚM. DE EXPEDIENTE: 978/2025

FECHA DEL AUTO: 14/10/2025

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2025

SÍNTESIS: XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

Agréguese el oficio remitido por la secretaria de Tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que rinde informe justificado en este asunto. Sin embargo, por auto de siete de octubre de este año, esta Juzgadora se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Marco Antonio González Arroyo y ordenó remitir los autos originales al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, por los motivos que ahí se expusieron.

Ahora bien, de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y radicó el expediente 1062/2025, de su índice.

Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales se ordena remitir el informe justificado que en esta fecha se tiene por recibido para que la Homologa Federal este en oportunidad de proveer lo que en derecho corresponde en el juicio de amparo 1062/2025, de su estadística.

Archivo Tomando en consideración que el Juzgado Primero de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, aceptó la competencia planteada; háganse las anotaciones correspondientes dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destino Asimismo, atendiendo a que el presente asunto se integró de manera electrónica, el expediente físico formado con motivo de la tramitación de este juicio debe homologarse a un cuaderno auxiliar susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de los **artículos 3º, fracción XXI y 19, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del**

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés.

Temporalidad Por lo que, una vez que transcurran más de SEIS MESES posteriores al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su destrucción, esto es a partir del **CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS**. Notifíquese como corresponda.

NÚM. DE EXPEDIENTE: 978/2025

FECHA DEL AUTO: 13/10/2025

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14/10/2025

SÍNTESIS: XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido, téngasele rendido su informe relativo a la suspensión de plano concedida en este asunto, por tanto, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese como corresponda Doy fe

NÚM. DE EXPEDIENTE: 978/2025

FECHA DEL AUTO: 14/10/2025

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/10/2025

SÍNTESIS: XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

Agréguese el oficio remitido por la secretaria de Tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que rinde informe justificado en este asunto. Sin embargo, por auto de siete de octubre de este año, esta Juzgadora se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Marco Antonio González Arroyo y ordenó remitir los autos originales al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, por los motivos que ahí se expusieron.

Ahora bien, de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y radicó el expediente 1062/2025, de su índice.

Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales se ordena remitir el informe justificado que en esta fecha se tiene por recibido para que la Homologa Federal este en oportunidad de proveer lo que en derecho corresponde en el juicio de amparo 1062/2025, de su estadística. Archivo

Tomando en consideración que el Juzgado Primero de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, aceptó la competencia planteada; háganse las anotaciones correspondientes dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destino Asimismo, atendiendo a que el presente asunto se integró de manera electrónica, el expediente físico formado con motivo de la tramitación de este juicio debe homologarse a un cuaderno auxiliar susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de los artículos 3º, fracción XXI y 19, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Temporalidad Por lo que, una vez que transcurran más de SEIS MESES posteriores al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su destrucción, esto es a partir del CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS. Notifíquese como corresponda.

**EXPEDIENTE NO FORMADO PROMOVIDO EN LINEA DEL
JUZGADO Decimoséptimo DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN
XALAPA, VERACRUZ.
AMPARO INDIRECTO 954/2025**

ACUERDOS PUBLICADOS EN VERSIONES PUBLICAS

Núm. de Expediente: 954/2025

Fecha del Auto: 02/10/2025

Fecha de publicación: 03/10/2025

Síntesis: Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dos de octubre de dos mil veinticinco.

Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, con el que remite un escrito de denuncia pública firmado electrónicamente por ***** contra actos de este Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo con el número de juicio 954/2025.

SUSPENSIÓN DE PLANO En razón que los actos reclamados por el quejoso consisten en la privación ilegal de su libertad, así como amenaza física o institucional de los que se dice objeto; con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor de Marco Antonio González Arroyo, para los siguientes efectos:

a) Cesen de inmediato los actos descritos; asimismo, para que no se permita cualquier acto que atente contra su dignidad humana, tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos, así como cualquiera acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales o perpetuarle cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) En relación con la detención ilegal de que se duele, para los efectos siguientes: Bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad (detención ilegal que se argumenta.)

Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención, poniendo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.

En el supuesto que se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, se concede la suspensión para el efecto que

dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, en su caso, contado a partir del momento en que haya sido detenido, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo.

Si la detención del quejoso se realizó en ejecución de una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión se concede para el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que ésta señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. INCOMPETENCIA Por otra parte, este Juzgado advierte que la competencia se surte a favor de diverso Juzgado, como a continuación se explica.

PROPUESTA DEMOSTRATIVA En primer término, cabe destacar que de acuerdo con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia.

En ese sentido, del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la misma, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 37 de la Ley de Amparo establece:

Artículo 37. Es jueza o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez o jueza de distrito ante el o la que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo reformado DOF 13-03-2025.

El artículo transcrito establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente:

- 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
- 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda, a prevención.
- 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley de Amparo, prevé: "Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez o jueza de distrito, otro u otra del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano o cercana dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Artículo reformado DOF 13-03-2025

De los artículos transcritos se advierte que, tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

Asimismo, la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o en caso contrario, en el más inmediato dentro del Circuito a que pertenezca ese órgano jurisdiccional.

Adicionalmente, cuando en la demanda de amparo el acto se atribuya a un Juez de Distrito de un mismo ámbito territorial, éste tendrá el carácter de autoridad responsable conforme con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no opera la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que el juzgador señalado como autoridad responsable, independientemente que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, pues se actualizaría un impedimento. HECHOS En el caso, del escrito se advierte que el quejoso ***** reclama como actos destacados: La detención ilegal, amenaza física o institucional, privación ilegal de la libertad en su contra. Y dentro del apartado de autoridades responsables, se encuentra señalada con tal carácter el suscrito Juzgador.

CONCLUSIÓN En esas condiciones, es evidente que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda origen de este juicio. Por lo tanto, en el caso opera la hipótesis del artículo 38 de la Ley de Amparo, que establece que la autoridad judicial competente para conocer de actos atribuidos a un Juez de Distrito, será otro de la misma categoría que resida dentro del mismo distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. De ahí que la competencia para conocer de la demanda origen de este juicio, recae al diverso Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por haber sido el único que no señaló el promovente en su ocurso como autoridad responsable.

CUADERNO DE ANTECEDENTES En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y el presente acuerdo y remítanse el original al juzgado federal que se estima competente para que determine al respecto, asimismo, se le solicita atentamente que el acuse de recibo lo remita vía interconexión, a fin de estar en posibilidad de archivar este asunto como concluido. Hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

DOMICILIO Y AUTORIZADOS El quejoso no señaló domicilio ni autorizados en su escrito, por tanto, notifíquese el presente acuerdo por lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo **27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.**

HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. **AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS** Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con **la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal**, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuario (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva.

DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese de manera oportuna y legible el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. **LEY DE TRANSPARENCIA** De conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 6º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, fracciones V, IX y XXI, 9º, 20, fracción VI, 34, 64, 69, fracciones II y V, 112, fracción V, 115 119 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos numerales 1, 3, fracciones II, IX y X, 4, 7, 10, 15, 19, 74 y 75 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales.

FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el **artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente**

electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

Núm. de Expediente: 954/2025

Fecha del Auto: 02/10/2025

Fecha de publicación: 03/10/2025

Síntesis: Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dos de octubre de dos mil veinticinco.

Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, con el que remite un escrito de denuncia pública firmado electrónicamente por ***** contra actos de este Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo con el número de juicio 954/2025.

SUSPENSIÓN DE PLANO En razón que los actos reclamados por el quejoso consisten en la privación ilegal de su libertad, así como amenaza física o institucional de los que se dice objeto; con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, **SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO** a favor de Marco Antonio González Arroyo, para los siguientes efectos:

- a) Cesen de inmediato los actos descritos; asimismo, para que no se permita cualquier acto que atente contra su dignidad humana, tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos, así como cualquiera acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales o perpetuarle cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- b) En relación con la detención ilegal de que se duele, para los efectos siguientes: Bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad (detención ilegal que se argumenta.)

Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención, poniendo en libertad o a disposición del Ministerio Público.

Cuando en los supuestos del párrafo anterior la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad.

En el supuesto que se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, se concede la suspensión para el efecto que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, en su caso, contado a partir del momento en que haya sido detenido, sea puesto en

libertad o consignado ante el juez penal correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo.

Si la detención del quejoso se realizó en ejecución de una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión se concede para el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que ésta señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

INCOMPETENCIA Por otra parte, este Juzgado advierte que la competencia se surte a favor de diverso Juzgado, como a continuación se explica. **PROPUESTA DEMOSTRATIVA** En primer término, cabe destacar que de acuerdo con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. En ese sentido, del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la misma, como a continuación se explica.

HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: Artículo 37. Es jueza o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez o jueza de distrito ante el o la que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo reformado DOF 13-03-2025

El artículo transcrito establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente:

- 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
- 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda, a prevención.
- 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley de Amparo, prevé: "Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez o jueza de distrito, otro u otra del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano o cercana dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Artículo reformado DOF 13-03-2025

De los artículos transcritos se advierte que, tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya

ejecutado el acto reclamado. Asimismo, la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o en caso contrario, en el más inmediato dentro del Circuito a que pertenezca ese órgano jurisdiccional.

Adicionalmente, cuando en la demanda de amparo el acto se atribuya a un Juez de Distrito de un mismo ámbito territorial, éste tendrá el carácter de autoridad responsable conforme con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no opera la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que el juzgador señalado como autoridad responsable, independientemente que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, pues se actualizaría un impedimento.

HECHOS En el caso, del escrito se advierte que el quejoso ***** reclama como actos destacados: La detención ilegal, amenaza física o institucional, privación ilegal de la libertad en su contra. Y dentro del apartado de autoridades responsables, se encuentra señalada con tal carácter el suscrito Juzgador.

CONCLUSIÓN En esas condiciones, es evidente que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda origen de este juicio. Por lo tanto, en el caso opera la hipótesis del artículo 38 de la Ley de Amparo, que establece que la autoridad judicial competente para conocer de actos atribuidos a un Juez de Distrito, será otro de la misma categoría que resida dentro del mismo distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.

De ahí que la competencia para conocer de la demanda origen de este juicio, recae al diverso Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por haber sido el único que no señaló el promovente en su curso como autoridad responsable. **CUADERNO DE ANTECEDENTES** En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y el presente acuerdo y remítanse el original al juzgado federal que se estima competente para que determine al respecto, asimismo, se le solicita atentamente que el acuse de recibo lo remita vía interconexión, a fin de estar en posibilidad de archivar este asunto como concluido. Hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

DOMICILIO Y AUTORIZADOS El quejoso no señaló domicilio ni autorizados en su escrito, por tanto notifíquese el presente acuerdo por lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. **HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS** Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. **AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS** Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto

de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuaria (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese de manera oportuna y legible el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 6º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, fracciones V, IX y XXI, 9º, 20, fracción VI, 34, 64, 69, fracciones II y V, 112, fracción V, 115 119 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos numerales 1, 3, fracciones II, IX y X, 4, 7, 10, 15, 19, 74 y 75 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales.

FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

Núm. de Expediente: 954/2025

Fecha del Auto: 06/10/2025

Fecha de publicación: 07/10/2025

Síntesis: Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de octubre de dos mil veinticinco.

Vista la razón actuarial que antecede se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita de entregar los oficios a que hace referencia; sin embargo, toda vez que en proveído de dos de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional declinó la legal competencia a favor del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto dicho Juzgado informe lo conducente. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez,

acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo

Núm. de Expediente: 954/2025

Fecha del Auto: 07/10/2025

Fecha de publicación: 08/10/2025

Síntesis: Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de octubre de dos mil veinticinco.

En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea deberá integrarse en formato impreso.

En ese tenor, téngase por recibido el oficio destacado signado por la autoridad responsable; sin embargo, toda vez que en proveído de dos de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional declinó la legal competencia a favor del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto dicho Juzgado informe lo conducente. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo

Núm. de Expediente: **954/2025**

Fecha del Auto: **06/10/2025**

Fecha de publicación: **07/10/2025**

Síntesis:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de octubre de dos mil veinticinco. Vista la razón actuarial que antecede se advierte la imposibilidad que tuvo la actuario judicial adscrita de entregar los oficios a que hace referencia; sin embargo, toda vez que en proveído de dos de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional declinó la legal competencia a favor del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto dicho Juzgado informe lo conducente. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Núm. de Expediente: **954/2025**

Fecha del Auto: **07/10/2025**

Fecha de publicación: **08/10/2025**

Síntesis:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de octubre de dos mil veinticinco. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea deberá integrarse en formato impreso. En ese tenor, téngase por recibido el oficio destacado signado por la autoridad responsable; sin embargo, toda vez que en proveído de dos de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional declinó la legal competencia a favor del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto dicho Juzgado informe lo conducente. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Núm. de Expediente: **954/2025**

Fecha del Auto: **02/10/2025**

Fecha de publicación: **03/10/2025**

Síntesis:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dos de octubre de dos mil veinticinco. Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, con el que remite un escrito de denuncia pública firmado electrónicamente por ***** contra actos de este Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo con el número de juicio 954/2025. **SUSPENSIÓN DE PLANO** En razón que los actos reclamados por el quejoso consisten en la privación ilegal de su libertad, así como amenaza física o institucional de los que se dice objeto; con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor de Marco Antonio González Arroyo, para los siguientes efectos: a) Cesen de inmediato los actos descritos; asimismo, para que no se permita cualquier acto que atente contra su dignidad humana, tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos, así como cualquiera acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales o perpetuarle cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) En relación con la detención ilegal de que se duele, para los efectos siguientes: Bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad (detención ilegal que se argumenta.) Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención, poniendo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. En el supuesto que se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, se concede la suspensión para el efecto que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, en su caso, contado a partir del momento en que haya sido detenido, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Si la detención del quejoso se realizó en ejecución de una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión se concede para el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que ésta señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. **INCOMPETENCIA** Por otra parte, este Juzgado advierte que la competencia se surte a favor de diverso Juzgado, como a continuación se explica. **PROPUESTA DEMOSTRATIVA** En primer término, cabe destacar que de acuerdo con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. En ese sentido, del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la misma, como a continuación se explica. **HIPÓTESIS NORMATIVA** El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: Artículo 37. Es jueza o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez o jueza de distrito ante el o la que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo reformado DOF 13-03-2025 El artículo transcrito establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente el juez ante el que se

presente la demanda, a prevención. 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el artículo 38 de la Ley de Amparo, prevé: "Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez o jueza de distrito, otro u otra del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano o cercana dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Artículo reformado DOF 13-03-2025 De los artículos transcritos se advierte que, tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Asimismo, la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o en caso contrario, en el más inmediato dentro del Circuito a que pertenezca ese órgano jurisdiccional. Adicionalmente, cuando en la demanda de amparo el acto se atribuya a un Juez de Distrito de un mismo ámbito territorial, éste tendrá el carácter de autoridad responsable conforme con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no opera la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que el juzgador señalado como autoridad responsable, independientemente que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, pues se actualizaría un impedimento. HECHOS En el caso, del escrito se advierte que el quejoso ***** reclama como actos destacados: □ La detención ilegal, amenaza física o institucional, privación ilegal de la libertad en su contra. Y dentro del apartado de autoridades responsables, se encuentra señalada con tal carácter el suscrito Juzgador. CONCLUSIÓN En esas condiciones, es evidente que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda origen de este juicio. Por lo tanto, en el caso opera la hipótesis del artículo 38 de la Ley de Amparo, que establece que la autoridad judicial competente para conocer de actos atribuidos a un Juez de Distrito, será otro de la misma categoría que resida dentro del mismo distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. De ahí que la competencia para conocer de la demanda origen de este juicio, recae al diverso Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por haber sido el único que no señaló el promovente en su ocurso como autoridad responsable. CUADERNO DE ANTECEDENTES En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y el presente acuerdo y remítanse el original al juzgado federal que se estima competente para que determine al respecto, asimismo, se le solicita atentamente que el acuse de recibo lo remita vía interconexión, a fin de estar en posibilidad de archivar este asunto como concluido. Hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Y AUTORIZADOS El quejoso no señaló domicilio ni autorizados en su escrito, por tanto notifíquese el presente acuerdo por lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuario (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese de manera oportuna y legible el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 6º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, fracciones V, IX y XXI, 9º, 20, fracción VI, 34, 64, 69, fracciones II y V, 112, fracción V, 115 119 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos numerales 1, 3, fracciones II, IX y X, 4, 7, 10, 15, 19, 74 y 75 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer

manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. FIRMAS
ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

Núm. de Expediente: **954/2025**

Fecha del Auto: **02/10/2025**

Fecha de publicación: **03/10/2025**

Síntesis:

Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dos de octubre de dos mil veinticinco. Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, con el que remite un escrito de denuncia pública firmado electrónicamente por ***** contra actos de este Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz con residencia en Xalapa y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo con el número de juicio 954/2025. **SUSPENSIÓN DE PLANO** En razón que los actos reclamados por el quejoso consisten en la privación ilegal de su libertad, así como amenaza física o institucional de los que se dice objeto; con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a favor de Marco Antonio González Arroyo, para los siguientes efectos: a) Cesen de inmediato los actos descritos; asimismo, para que no se permita cualquier acto que atente contra su dignidad humana, tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos, así como cualquiera acto o abstención tendente a vulnerar o restringir sus derechos humanos y fundamentales o perpetuarle cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) En relación con la detención ilegal de que se duele, para los efectos siguientes: Bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad (detención ilegal que se argumenta.) Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención, poniendo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. En el supuesto que se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, se concede la suspensión para el efecto que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, en su caso, contado a partir del momento en que haya sido detenido, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Si la detención del quejoso se realizó en ejecución de una orden de aprehensión decretada por autoridad judicial, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión se concede para el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que ésta señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. **INCOMPETENCIA** Por otra parte, este Juzgado advierte que la competencia se surte a favor de diverso Juzgado, como a continuación se explica. **PROPUESTA DEMOSTRATIVA** En primer término, cabe destacar que de acuerdo con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. En ese sentido, del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la misma, como a continuación se explica. **HIPÓTESIS NORMATIVA** El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: Artículo 37. Es jueza o juez competente la o el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez o jueza de distrito ante el o la que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez o jueza de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Artículo reformado DOF 13-03-2025 El artículo transcrito establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente el juez ante el que se